

Protocolo da revisão rápida sobre sequelas neurológicas do Pós-covid 19

Mato Grosso do Sul
2022

FIOCRUZ – MATO GROSSO DO SUL
ESPECIALIAÇÃO EM VIGILÂNCIA E CUIDADO EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO
DA COVID-19 E DE OUTRAS DOENÇAS VIRAIS-VIGIEPIDEMIA

TUTORA

TATIANA YONEKURA

EQUIPE EXECUTORA DA REVISÃO

CARMEM LUCIANA C.M. SANTOS
<https://orcid.org/0000-0002-8767-4248>

MARÍLIA LELÉ RINALDI
<https://orcid.org/0000-0002-5984-3569>

Sumário

RESUMO	4
INTRODUÇÃO	5
OBJETIVOS	5
OBJETIVO GERAL	5
METODOLOGIA	6
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	6
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO	7
ESTRATÉGIA DE BUSCA	7
SELEÇÃO DOS ESTUDOS	7
EXTRAÇÃO DOS DADOS	7
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA	8
ANÁLISE DOS RESULTADOS	8
CONFLITOS DE INTERESSES	8
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8
APÊNDICE 1 - ESTRATÉGIA DE BUSCA	10

Resumo

O SARS-COV-2 rapidamente configurou uma Emergência Sanitária Internacional ocasionado em milhões de casos em todo o mundo, com milhares de mortos e inúmeros sobreviventes. Torna-se relevante concentrar esforços com o intuito de entender os aspectos envolvidos e já relatados por outras investigações abordando sequelas do Pós-covid 19, visto que inúmeros estudos ainda estão sendo desenvolvidos abordando esta temática. Neste contexto, tem crescido a preocupação das repercussões deste agravo no Sistema Nervoso Central o número crescente de casos e mortes causados pelo SARSCOV-2 durante o período pandêmico e periférico.

As revisões rápidas têm como estratégias o intuito de garantir a disponibilização de evidências científicas de qualidade aos tomadores de decisão. Nesta perspectiva, tal protocolo visa identificar as principais sequelas neurológicas do Pós-Covid 19, citadas em trabalhos de revisões sistemáticas produzidas em idiomas português, inglês e espanhol, nos anos de 2020 a 2022.

Descritores: sequelas neurológicas, covid-19, adultos / covid-19, neurologic manifestations, adults

Introdução

Durante a pandemia do Covid-19, durou por pouco mais de 2 anos, se tornou o maior desafio a comunidade mundial, deste século. Visto que, o SARS-COV-2 rapidamente configurou uma Emergência Sanitária Internacional ocasionado em milhões de casos em todo o mundo, com milhares de mortos e inúmeros sobreviventes. Destes então, há um percentual elevado de pacientes que apresentam sequelas impactando em mudança de suas vidas e de prática dos serviços de saúde para enfrentar o legado deixado pela Pandemia: as sequelas do Pós-Covid 19 (PERES, 2020).

Neste contexto, os serviços da saúde ainda enfrentam muitos desafios relacionados ao SARS-COV-2 por se tratar de um novo vírus, visto que, ainda causa muitos impactos a saúde pública mundial em virtude da sua alta capacidade de disseminação e sobrecarga aos serviços de saúde.

É importante salientar que o Covid é um novo agravo a saúde, e anteriormente era desconhecido, nesta perspectiva, as suas inúmeras manifestações no organismo, bem como, as repercussões deste as doenças previamente existentes ainda estão sendo algo de investigações mais profundas pela comunidade científica. (SALCI, 2021, p.1)

Torna-se relevante concentrar esforços com o intuito de entender os aspectos envolvidos e já relatados por outras investigações abordando sequelas do Pós-Covid 19, visto que, inúmeros estudos ainda estão sendo desenvolvidos abordando esta temática.

Considerando a magnitude do Covid 19 em todo mundo e, o número crescente de casos e mortes causados pelo SARS-COV-2 durante o período Pandêmico tem crescido a preocupação das repercussões deste agravo no Sistema Nervoso Central e Periférico, fato evidenciado pelo aumento de produções científicas abordando esta questão. O Covid 19 representa um impacto real a saúde mental da população mundial. (GIACALONE, 2021, p.1)

Objetivos

Objetivo geral

Identificar as principais sequelas neurológicas do Pós-Covid 19

Questão da revisão

Quais as sequelas neurológicas do Pós-Covid 19?

Metodologia

As revisões são principalmente produtos acessíveis com o intuito de apoiar os tomadores de decisão, isto é, um produto dinâmico que tenta ao máximo aproximar de quem produz o conhecimento do seu apreciador final (CHAPMAM, 2022, p.60).

Nas revisões rápidas são adotadas estratégias principalmente em relação ao tempo de execução diminuído o tempo de execução. Outro aspecto importante é garantir a transparência do processo metodológico. Já em relação a bibliografia pesquisada pode ocorrer simplificação dos bancos consultados. Estes condicionantes, muitas vezes, são produzidos por atalhos adotados para ganhar tempo na produção (CHAPMAM, 2022, p.64).

Os atalhos adotados para presente revisão serão:

- Limitar o idioma de publicação para português, inglês e espanhol
- Limitar o período da publicação entre os anos de 2020 à 2022
- Triagem por título e resumo, elegibilidade, extração de dados e avaliação da qualidade e viés do estudo serão realizados por um pesquisador e revisado por outro.

Este protocolo será registrado na plataforma Zenodo (zenodo.org/record) para que os dados aqui informados sejam seguidos conforme declarados.

Critérios de Inclusão

Serão incluídos estudos que apresentem as informações e características de acordo com o acrônimo POT (População ou problema, *Outcomes* (desfecho), Tipo de estudo):

P – Adultos.

O – Sequelas Neurológicas no Pós-Covid 19

T – Revisões sistemáticas de literatura com resumos.

Critérios de exclusão

Artigos incoerentes, os quais não respondam à pergunta da investigação. Produções científicas que não estejam disponíveis na íntegra, indisponíveis em meio eletrônico, repetidas, não apresentem resumo e público-alvo pessoas menores de 18 anos.

Estratégia de busca

As buscas dos periódicos foram realizadas no dia 30 de novembro de 2022, utilizando as seguintes bases de dados: Pubmed (National Library of Medicine) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde).

O método para busca utilizada foi baseado na combinação de descritores em ciências em saúde – Decs/Mesh como (Covid-19), (Neurologic Manifestations) e (adults) restringindo a periódicos disponíveis na íntegra em meio eletrônico e que contemplasse o tema proposto. Foram utilizados como filtro para a busca: revisão sistemática, estudos publicados nos idiomas inglês, espanhol e português, período de publicação 2020 a 2022.

Seleção dos estudos

A seleção dos estudos será construída de forma manual pelas pesquisadoras. Inicialmente será desenvolvida considerando os aspectos relacionados a incoerência com o tema, no qual a busca ocorrerá de forma independente. No decorrer desta estratégia cada pesquisadora ficará responsável por analisar os artigos de uma base apenas de forma independente, concentrando seus esforços em buscar títulos e resumos duplicados do mesmo estudo. Neste caso, os estudos duplicados serão excluídos. Posteriormente ocorrerá a troca das tabelas de extração analisando duplicidade entre as bases adotadas, possibilitando dupla checagem para este critério.

Extração dos dados

A extração dos dados será realizada por um revisor e conferido por um segundo revisor. Eventuais divergências serão resolvidas por consenso revisor. A categorização será definida com

os seguintes tópicos: autor, ano, tipo de estudos incluídos na revisão, descrição da intervenção e do público-alvo; resultados e avaliação da qualidade metodológica dos estudos.

Avaliação da qualidade metodológica

A qualidade das revisões sistemáticas será avaliada utilizando a ferramenta AMSTAR2 (Shea, 2017), a partir dos estudos incluídos. A avaliação será realizada por um revisor e confirmada por outro revisor.

Análise dos resultados

Os resultados desta revisão serão analisados e sintetizados de maneira descritiva de acordo com as características das sequelas neurológicas e qualidade do estudo. Tabelas, gráficos e/ou quadros serão elaborados para melhor sistematização e visualização dos achados.

Conflitos de interesses

Os autores da revisão declaram que não há conflito de interesse declarado entre os envolvidos.

Referências bibliográficas

CHAPMAN, E. Uso de Evidências para a Tomada de Decisão e Respostas Rápidas In. NASCIMENTO, Débora D. G. do.; OLIVEIRA, Sandra Maria do V. L. de, CAMPO GRANDE, Sílvia Helena M. de M. (Org) **Promoção e uso de evidências em serviços de saúde**. Fiocruz Mato Grosso do Sul: Fundação Oswaldo Cruz, 2021. p. 47-81. Disponível em: <html:https://posvigiepidemia.matogrossodosul.fiocruz.br>. Acesso em: 16.set.2022.

GIACALONE, M. et al. Neurological and neuropsychiatric disorders associated with COVID - 19. **Part II: neuropsychiatric disorders and final consideration. Einstein** (São Paulo)[online]. 2021, v. 19 [Accessed 20 October 2022], eCE6464. Available from: <https://doi.org/10.31744/einstein_journal/2021CE6464>. Epub 29 Oct 2021. ISSN 2317-6385. https://doi.org/10.31744/einstein_journal/2021CE6464.

PERES, A. C.; Programa Radis de Comunicação e Saúde. Dias que nunca terminam: sintomas persistentes relacionados à Síndrome Pós-Covid surpreendem pacientes e pesquisadores. **RADIS: Comunicação e Saúde**, n. 218, p. 26-31, nov. 2020. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45018>. Acesso em: 27 out 2022.

SALCI, M. A.; VISSOCI, J. R. Nickening; DE OLIVEIRA, M. L. F. A síndrome pós-covid-19 sob a análise de múltiplas metodologias/Post-covid-19 syndrome under the analysis of different methodologies. **Ciência, Cuidado e Saúde**, v. 20, 2021. Disponível: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/61432/751375152944>. Acesso em: 27 out 2022.

SHEA, BJ et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. **BMJ**, v. 21, 2017. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/358/bmj.j4008>. Acesso em: 15 dez 2022.

Apêndice 1 - Estratégia de busca

Data de acesso: 30/11/2022

BASE	ESTRATÉGIA	RESULTADO
BVS	(covid 19) AND (neurologic manifestations) AND (adults) AND (type_of_study:"systematic_reviews") AND la:("en" OR "pt" OR "es")) AND (year_cluster:[2020 TO 2022])	10
PUBMED	((Neurologic Manifestations) AND (COVID-19)) AND Filters: Systematic Review, English, Portuguese, Spanish	48